

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАВЛОВА М.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
и экономической безопасности;

ЧУЛЕНКОВА Е.В.,
студентка ОП Бакалавриата
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрена динамика и структура государственного долга Российской Федерации, проанализированы государственный внешний и внутренний долг, определены проблемы государственного долга в Российской Федерации.

Ключевые слова: государственный долг, бюджетный кодекс, внутренний долг, внешний долг

ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE PUBLIC DEBT OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

PAVLOVA M.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor
Associate Professor of the Department of Finance
and Economic Security;

CHULENKOVA E.V.,
undergraduate student
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the dynamics and structure of the public debt of the Russian Federation, analyzes the public external and internal debt, identifies the problems of public debt in the Russian Federation.

Keywords: public debt, budget code, internal debt, external debt

Постановка задачи. В современных условиях посткризисного развития финансово-экономических систем и нестабильности экономических отношений вопрос государственного долга отдельных дочерних обществ Российской Федерации является одним из важнейших и ответственных направлений деятельности на всех уровнях. Важно обеспечить сбалансированность и безопасность региональной экономики. На этом фоне выделяются проблемы с ростом долгов государств, входящих в состав Российской Федерации.

Анализ последних исследований и публикаций. Бюджетная система является важнейшим регулятором экономических отношений. Различные аспекты данной темы получили достаточно серьёзную разработку в трудах отечественных и зарубежных учёных: Шохин С. О. [1], Кучеров И. И. [2], Омелехина Н. В. [3], Поветкина Н. А. [4] и др.

Актуальность. Государственный долг – это заём Правительства Российской Федерации правительствам иностранных государств, международным финансовым организациям, иностранным банкам и предприятиям, а также гражданам, коммерческим банкам и иным юридическим лицам на определённый срок [1, с. 138].

Долги возникают при превышении расходов бюджета над доходами, хроническом дефиците бюджета, неплатежах, а также при получении Правительством РФ кредитов от юридических лиц и предприятий, а также физических лиц, иностранцев, международных финансовых организаций.

Целью исследования является анализ динамики и структуры государственного долга Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. В Российской Федерации слишком много стран и слишком много компаний, средства которых поступают из кредитов – это один из важнейших источников капитала. Однако растущий государственный долг увеличивает обслуживание долга государственного сектора, что может привести к дисбалансам в финансовой системе в целом и в региональной экономике в частности.

Согласно бюджетному кодексу (БК) Российской Федерации, государственный долг может быть внутренним и внешним. Структура государственного долга Российской Федерации

представляет собой группу государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации по видам долговых ценных бумаг [5].

Размер государственного внешнего долга Российской Федерации включает комплекс следующих элементов (рис. 1) [2, с. 248].

Рис. 1. Структура внешнего долга

Согласно БК Российской Федерации, обязательства, выраженные в валюте Российской Федерации, представляют собой внутренний долг Российской Федерации, в который входят (рис. 2) [5].

Рис. 2. Структура внутреннего долга

Государственный долг неизбежно связан с регулированием экономики, с возможностью непосредственного преодоления противоречий между экономическими и социальными

потребностями общества и удовлетворения их за счёт государственных средств.

Государственный долг выполняет две основные функции, связанные с регулированием экономики:

1. Финансирование, целью которого является предоставление финансовых ресурсов для преподавания публичного права.

2. Суть урегулирования заключается в непосредственном использовании этих ресурсов для стабилизации экономики и стимулирования экономического роста [6, с. 176].

Структура государственного долга Российской Федерации представляет собой совокупность долговых обязательств Российской Федерации, исходя из видов долговых обязательств, перечисленных в статье 98 Закона «О финансовом регулировании Российской Федерации».

Долговые обязательства Российской Федерации могут быть представлены в виде следующих обязательств:

1. Долги, полученные от Российской Федерации, принимаются в качестве заёмщика кредитных организаций, иностранных агентств, в т.ч. иностранные кредиты (займы) от международных финансовых организаций, других международных правовых прав, иностранные правовые институты;

2. Государственные облигации, выпущенные Российской Федерацией;

3. Кредиты на недвижимость из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в федеральный бюджет;

4. Государственные гарантии Российской Федерации;

5. Иные долговые ценные бумаги, ранее переданные в государственный долг Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. [3, с. 201].

Анализируем динамику и структуру государственного долга Российской Федерации в период 2019-2022 гг. на основе соответствующего законодательства о федеральном бюджете. Динамика размера и структуры государственного долга Российской Федерации в 2019-2022 годах представлена в табл. 1 [5].

Из табл. 1 можно сделать вывод, что государственный долг увеличился в 2020 г. на 13 445,2 млрд руб. по сравнению с прогнозом на 2019 г. (16,2% ВВП) до 13 972,2 млрд руб. (16,1% ВВП) или 527,0 млрд руб. с 3,9% в 2021 г. до 15 177,1 млрд руб.

(16,4% ВВП) или с 1 731,9 млрд руб. с 12,9% в 2022 г. до 16 651,9 млрд руб. (16,8% ВВП) или с ростом на 3,220 млрд руб. (7,2320 млрд руб.), увеличение объёма внешнего долга государства Российской Федерации на 3 577,4 млрд руб. в 2019 г. до 3 863,5 млрд руб. в 2022 г., или 286,1 млрд руб. (8%).

Таблица 1

Динамика и структура государственного долга
в 2019-2022 гг., млрд руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Государственный долг РФ	13445,2	13972,2	15177,2	16651,9
% к ВВП	16,2	16,1	16,4	16,8
% к предыдущему году	122,8	103,9	108,6	109,7
Государственный внутренний долг	9867,8	10351,6	11580,9	12788,4
% к ВВП	11,9	11,9	12,5	12,9
% к предыдущему году	114,4	104,9	111,9	110,4
Государственный внешний долг	3577,4	3620,6	3596,2	3863,5
% к ВВП	4,3	4,2	3,9	3,9
% к предыдущему году	98,2	101,2	99,3	107,4

С 2019 по 2022 год, года общий уровень государственного долга и его отношение к ВВП снизились с 16,2% до 16,8% в 2019 году. Публичный внутренний долг увеличился с 11,9% ВВП до 12,9% ВВП в 2019 году, внешний долг снизился с 4,3% ВВП до 3,9% ВВП соответственно. Предполагается, что государственный долг Российской Федерации в будущем достигнет 17% ВВП. Поэтому он останется на относительно безопасном уровне.

Рассмотрим динамику объёма и структуры публичного внешнего долга (табл. 2) [5].

Верхний предел государственного внешнего долга РФ по состоянию на 01.01.2021 предусматривался в сумме 53,6 млрд долларов США, или 48,7 млрд евро, что на 1,5 млрд долларов США, или на 2,7% меньше верхнего предела публичного внешнего долга по состоянию на 01.01.2020.

По состоянию на 01.01.2021 лимит внешнего государственного долга Российской Федерации установлен в размере 53,6 млрд долларов, или 48,7 млрд евро, что на 2,7% или 1,5 млрд долларов меньше лимита государственного внешнего долга на 1 января 2020 года.

Таблица 2

Динамика и структура государственного внешнего долга
в 2019-2022 гг., млн долл.

Показатель Год	2019		2020		2021		2022	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Внешний долг РФ, всего	52803,0	100	53558,8	100	52806,8	100	53585,9	100
Кредиты иностранных государств в иностранной валюте	1693,3	3,2	1529,6	2,9	1317,1	2,5	1093,7	2
Публичные ценные бумаги РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	37653,8	71,3	37373,3	69,8	35633,8	67,5	35436,3	66,1
Публичные гарантии РФ в иностранной валюте	13455,9	25,5	14655,9	27,4	15822,9	30	17055,9	31,8

Как правило, основную часть внешнего долга Российской Федерации составляют кредиты нефинансового частного сектора. Большую часть долга Правительства Российской Федерации составляет государственный долг Российской Федерации, номинальная стоимость которого зафиксирована в иностранной валюте. По состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2021 отношение общего внешнего долга к доллару США составляло 71,3% и 69,8% соответственно, что несколько ниже, чем (71,8%) на 01.01.2022. В 2021 и 2022 годах доля государственных облигаций Российской Федерации в иностранной валюте несколько снизилась до 67,5% и 66,1% соответственно.

Доля займа по общему обязательству Российской Федерации в иностранной валюте составила 25,5% и 27,4% на 01.01.2020 и 01.01.2021 соответственно (по сравнению с 23,8% на 01.01.2019), 01.01.2022 и 01.01.2017 – 30% и 31,8%. По состоянию на 1 января 2019 года внешний долг правительства по государственным займам Российской Федерации составлял 35 911,2 млн долл. США (2617,3 млрд руб.). В 2019 году государственный внешний долг по облигациям публичных внешних облигационных займов РФ будет составлять примерно 3000,0 млн долл. США с выплатой 1 273,1 млн долл. По состоянию на 1 января 2020 года долг по еврооблигациям составляет 37 650,5 млн долл. США (2443,5 млрд руб.).

В результате стоимость государственного долга России оставалась на низком уровне в течение всего исследуемого периода.

Динамика объёма и структуры государственного внутреннего долга (по состоянию на конец года) в 2019-2022 годах показана в табл. 3 [5].

Таблица 3

Динамика и структура государственного внутреннего долга
в 2019-2022 гг., млрд руб.

Показатель Год	2019		2020		2021		2022	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Внутренний долг РФ, всего	9867,8	100	10351,6	100	11580,9	100	12788,4	100
Публичные ценные бумаги	6141,1	62,2	7205,2	69,6	8301,0	71,7	9388,8	73,4
Публичные гарантии	3726,7	37,8	3146,4	30,4	3279,9	28,3	3399,6	26,6

Объём внутреннего государственного долга в Российской Федерации в 2020 г. вырос по сравнению с 2019 г. с 9 867,8 млрд руб. до 12 788,4 млрд руб. Предел государственного долга с 01.01.2021 установлен в размере 10 351,6 млрд руб., что на 483,8 млрд руб., или на 4,9%, больше максимального размера государственного долга публичного юридического лица на 01.01.2020.

Анализ приведенных выше данных показывает, что увеличение долга по государственным облигациям является непосредственной причиной увеличения внутреннего долга страны, номинальная стоимость которого выражена в валюте Российской Федерации. При этом доля государственного долга во внутреннем долге снизилась с 69,6% в 2020 г. до 73,4% в 2022 г., а доля государственных гарантий снизилась с 30,4% в 2020 г. до 26% в 2022 г. Сумма внутреннего долга в 2020 г. была на 18% больше, чем в 2019 г. В 2020-2022 гг. он увеличился в 1,5 раза до 7205,2 млрд руб. 31 декабря 2022 г.

Исходя из вышеизложенного, государственный долг Российской Федерации в 2019-2022 годах продолжает увеличиваться за счёт внутреннего долга, что угрожает финансовой безопасности государства и требует принятия мер по укреплению его независимости от федерального бюджета.

На основе результатов теоретических и практических исследований государственного долга Российской Федерации выделены современные проблемы (рис. 3) [4, с. 292].

Рис. 3. Проблемы государственного долга в РФ

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Согласно основным направлениям государственной долговой программы Российской Федерации на 2019-2022 годы, конкретными мерами, направленными на увеличение внутреннего и внешнего государственного долга, являются:

– выпуск среднесрочных и долгосрочных государственных облигаций;

– снижение интереса Банка Российской Федерации к отдельным выпускам государственных облигаций;

– уполномоченная роль всех заинтересованных сторон поддерживает общий механизм защиты от случайных злоупотреблений и незаконных действий со стороны правообладателей.

В целях стабилизации долговой ситуации в субъектах федерации Министерство финансов Российской Федерации заменило государственные коммерческие кредиты государственными кредитами из федерального бюджета, а также одновременное снижение расходов на коммунальные услуги и консультирование по вопросам управления государственным долгом.

Список использованных источников

1. Шохин, С. О. Роль и место бюджета в системе государственного управления / С. О. Шохин // Государственная власть и местное самоуправление. – 2020. – С. 138-292.

2. Кучеров, И. И. Слагаемые финансовой безопасности и её правовое обеспечение / И. И. Кучеров // Журнал российского права. – 2019. – С. 176.

3. Омелехина, Н. В. Бюджетная система РФ в системе институтов финансовой безопасности государства / Н. В. Омелехина // Журнал российского права. – 2020. – С. 248.

4. Поветкина, Н. А. Финансовая устойчивость РФ. Правовая доктрина и практика обеспечения: монография / ред. И. И. Кучерова. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Юридическая фирма КОНТРАКТ, 2016. – 344 с.

5. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 21.11.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/

6. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minfin.gov.ru>

УДК 336.1

DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

САЛИТА С.В.,

д-р экон. наук, профессор,

заведующая кафедрой «Финансы и кредит»

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля»,

Луганск, Луганская Народная Республика,

Российская Федерация

Обоснована необходимость формирования направлений устойчивого развития финансовой системы государства с учётом кризисных явлений прошлых периодов и современных реалий, что позволит обеспечить стабильность как финансовой системы государства, так и экономики в целом.

Ключевые слова: финансовая система, санкционная политика, структура финансовой системы, устойчивое развитие, мировая финансовая система, финансовый кризис